

FLORENTIN SMARANDACHE
Quelques propriétés des medianes

In Florentin Smarandache: "Généralisations et Généralités". Fès
(Maroc): Édition Nouvelle, 1984.

QUELQUES PROPRIÉTÉS DES MÉDIANES

Cet article généralise certains résultats sur les médianes (voir [1] p.97-99). On appelle médianes les segments de droite qui passent par un sommet du triangle et partagent le côté opposé en n parties égales. Une médiane est appelée d'ordre i si elle partage le côté opposé dans le rapport i/n .

Pour $1 < i < n-1$, les médianes d'ordre i (c'est-à-dire AA_i, BB_i et CC_i) ont les propriétés suivantes :

1° Avec ces 3 segments on peut construire un triangle.

$$2° \quad |AA_i|^2 + |BB_i|^2 + |CC_i|^2 = \frac{i^2 - i \cdot n + n^2}{n^2} (a^2 + b^2 + c^2).$$

Preuves.

$$\vec{AA}_i = \vec{AB} + \vec{BA}_i = \vec{AB} + \frac{i}{n} \vec{BC} \quad (1)$$

$$\vec{BB}_i = \vec{BC} + \vec{CB}_i = \vec{BC} + \frac{i}{n} \vec{CA} \quad (2)$$

$$\vec{CC}_i = \vec{CA} + \vec{AC}_i = \vec{CA} + \frac{i}{n} \vec{AB} \quad (3)$$

En additionnant ces 3 relations, il vient :

$$\vec{AA}_i + \vec{BB}_i + \vec{CC}_i = \frac{i+n}{n} (\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA}) = \vec{0}$$

donc les 3 médianes peuvent être les côtés d'un triangle.

(2) En élevant au carré les 3 relations et en faisant la somme on obtient :

$$\begin{aligned} |AA_i|^2 + |BB_i|^2 + |CC_i|^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + \frac{i^2}{n^2} (a^2 + b^2 + c^2) + \\ &+ \frac{i}{n} (2 \vec{AB} \cdot \vec{BC} + 2 \vec{BC} \cdot \vec{CA} + 2 \vec{CA} \cdot \vec{AB}) \quad (4) \end{aligned}$$

Puisque $2 \vec{AB} \cdot \vec{BC} = -2ca \cos B = b^2 - c^2 - a^2$ (th. du cosinus), en reportant ceci dans la relation (4) on a la relation cherchée.

Bibliographie :

- [1] Vodă, Dr. Viorel Gh. - "Surprize în matematica elementară", Editura Albatros, Bucarest, 1981.

